

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI
JISMONIY MADANIYAT FAKULTETI

**“JISMONIY MADANIYAT VA
SPORT TA'LIMI KADRLARINI
TAYYORLASH SIFATINI
OSHIRISHDA INNOVATSIYALAR”
MAVZUSIDAGI**

*XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI*

«ClassiC»
nashriyoti

2024 - yil
15-oktabr
Farg'ona

1

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
JISMONIY MADANIYAT FAKULTETI**

**“Jismoniy madaniyat va sport ta’limi kadrlarini tayyorlash sifatini
oshirishda innovatsiyalar”**

**mavzusidagi
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

MATERIALLARI

1-QISM

Farg‘ona-2024

UO‘K:006.91(075.8)
KBK:32.973.202 ya73

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI/FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
JISMONIY MADANIYAT FAKULTETI/“Jismoniy madaniyat va sport
ta’limi kadrlarini tayyorlash sifatini oshirishda innovatsiyalar” mavzusidagi
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI/1-QISM/
Farg‘ona-2024/ Classic nashriyot/ 327 bet**

Universitetimizning jismoniy madaniyat fakultetida mana 70 yildan buyon Respublikamiz Halq ta’limi tizimiga o‘quvchi talaba yoshlarimizning jismoniy madaniyati va sport ta’limining mutaxassislari tayyorlanadi. Fakultet dastlab sobiq Farg‘ona davlat pedagogika instituti tarkibidagi avvaliga turli fakultetlar qoshida bo‘lim sifatida faoliyatini boshlab, 1954-yildan aloxida mustakil fakultetga aylantirilgan.

ISBN: 978-9910-676-44-4

©Classic-2024

3. Sh.Xonkeldiyev, A.Abdullayev va boshqalar. “Kasb-hunar kollejlari o‘quvchi yoshlarining sog‘lom turmush tarzi jismoniy madaniyati” o‘quv qo‘llanmasi. “Farg‘ona” nashriyoti, 2010 y.

**PROFESSIONAL FUTBOL JAMOALARINING PEDAGOGIK TAHLIL
USULLARI
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД
PEDAGOGICAL METHODS OF ANALYZING PROFESSIONAL FOOTBALL
TEAMS**

Jaxbarov Abulfayzxon Sobirxon o‘g‘li

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislar qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada professional futbol jamoalarining pedagogik tahlil qilish usullari batafsil ko‘rib chiqiladi. Tahlil jarayonida zamonaviy texnologiyalar ya‘ni Wyscout platformasidan professional futbol jamoalari o‘yin vaqtida qanday holatlaridan gol urishgani tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Futbol pedagogikasi, texnik-taktik tahlil, jismoniy tayyorgarlik, o‘yin strategiyasi, statistik tahlil, zamonaviy tahlil metodlari, professional futbol

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются методы педагогического анализа профессиональных футбольных команд. В процессе анализа исследованы ситуации, при которых профессиональные футбольные команды забивали голы во время игры с использованием современных технологий, таких как платформа Wyscout.

Ключевые слова: Педагогика футбола, технический и тактический анализ, физическая подготовка, игровая стратегия, статистический анализ, современные методы анализа, профессиональный футбол

Abstract: This article provides a detailed review of the methods for pedagogical analysis of professional football teams. The analysis focuses on how professional football teams score goals during gameplay, using modern technologies, specifically the Wyscout platform.

Keywords: Football pedagogy, technical and tactical analysis, physical preparation, game strategy, statistical analysis, modern analysis methods, professional football

Urilgan gollar tipologiyasi (Типология забитых голов): Bu qism jamoalar tomonidan turli omillarga qarab urilgan gollarni tasniflaydi:

Gol turlari:

1. Uzoq masofadan zarbalar (Далний удар): Uzoq masofadan urilgan gollar.
2. Qarshi hujumlarda (В контратаке): Qarshi hujumlarda urilgan gollar.
3. Standart vaziyatlardan (Со стандартов): Standart vaziyatlardan (burchak zarbalari, erkin zarbalar kabi) urilgan gollar.
4. To‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbasi (Прямой ударом со штрафного): To‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbasidan urilgan gollar.

Ushbu qismda har bir jamoa turli turlardagi gol urish natijalari qizil va yashil ranglar bilan tasvirlangan. Yashil rang ijobiy ko'rsatkichlarni, qizil rang esa past ko'rsatkichlarni bildiradi.

5. O'yin dinamikasida urilgan gollar (Забитые голы в динамике матча):

Bu qismda gollar o'yinning turli davrlarida qanday urilganini ko'rsatadi:

O'yinning vaqt oralig'i: Gollar o'yinning qaysi daqiqasida urilganini ko'rsatadi (1-15 daqiqalar, 16-30 daqiqalar, va hokazo).

Gol sifati: Yuqori sifatli vaziyatlar (Моменты высокого качества): Ushbu vaziyatlarda jamoa yuqori sifatli hujumlar orqali gol urgan.

Past sifatli vaziyatlar (Моменты низкого качества): Pastroq sifatdagi vaziyatlarda ham gol urilgan bo'lishi mumkin.

Jadvalning pastki qismidagi ko'rsatkichlar o'yin davomida har bir jamoa qaysi daqiqalarda gol urganini va ularning sifati bo'yicha tahlillarni beradi. Bu yerda nuqtalar kattaligi o'yinda qanday sifatli vaziyatlarda gol urilganini ko'rsatadi.

Bu jadval orqali har bir jamoaning o'yin dinamikasi va gol urish taktikasi haqida aniq tasavvurga ega bo'lish mumkin.

Ushbu jadvaldagi har bir jamoaning gol urish natijalarini bir-biriga taqqoslab, detallarga e'tibor berib tahlil qilamiz. 1-rasmga qarang

Забитые голы в динамике матча

Клуб	Всего	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90+
ФК Согдiana	23	13	10	3	4	6	2
Андижон	22	8	14	2	1	5	4
АГМК	22	7	15	2	3	2	0
Пахтакор	21	14	7	6	3	5	2
Насаф	18	11	7	3	4	4	1
Навбахор	18	7	11	4	3	0	4
ФК Олимпик	16	5	11	2	1	2	5
ФК Сурхон	15	6	9	2	1	3	3
ФК Кызылкум	14	9	5	2	2	5	0
Динамо Самарканд	14	6	8	1	1	4	2
Нефчи Фергана	13	5	8	1	3	1	3
Локомотив Ташкент	12	5	7	1	1	3	1
Металлург Бекабад	10	5	5	0	3	2	1
ФК Бунёдкор	8	2	6	0	1	1	2

1-rasm. Jamoalar tomonidan turli omillarga qarab urilgan gollar

FK Sug‘diyona jami gollar: 34 ta gol uzoq masofadan urilgan gollar: 4 ta (12%) qarshi hujumlarda: 3 ta gol (9%) standart vaziyatlardan: 5 ta gol (15%) to‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbalari: 2 ta (6%). Uzoq masofadan va qarshi hujumlarda nisbatan kam gol urgan, ammo standart vaziyatlardan ko‘proq muvaffaqiyatga erishgan. Jarima zarbalari orqali ham yaxshi natija ko‘rsatgan. FK Andijon jami gollar: 23 ta uzoq masofadan urilgan gollar: 1 ta (4%) qarshi hujumlarda: 5 ta gol (22%) standart vaziyatlardan: 7 ta gol (30%) to‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbalari: 2 ta (9%) standart vaziyatlar va qarshi hujumlarda katta natijaga erishgan, lekin uzoq masofadan urilgan gollari juda kam. AGMK jami gollar: 23 ta uzoq masofadan urilgan gollar: 5 ta (22%) qarshi hujumlarda: 6 ta gol (26%) standart vaziyatlardan: 2 ta gol (9%) to‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbalari: 1 ta (4%) uzoq masofadan va qarshi hujumlarda yuqori natija ko‘rsatgan, ammo standart vaziyatlardan va jarima zarbalari orqali kam gol urgan. Paxtakor jami gollar: 20 ta uzoq masofadan urilgan gollar: 2 ta (10%) qarshi hujumlarda: 3 ta gol (15%) standart vaziyatlardan: 5 ta gol (25%) to‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbalari: 0 ta standart vaziyatlarda yaxshi natija ko‘rsatgan, ammo jarima zarbalaridan gol urmagan. Navbahor jami gollar: 16 ta uzoq masofadan urilgan gollar: 1 ta (6%) qarshi hujumlarda: 2 ta gol (12%) standart vaziyatlardan: 5 ta gol (31%) to‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbalari: 0 ta. standart vaziyatlarda muvaffaqiyatli, lekin uzoq masofadan va jarima zarbalaridan kam natija ko‘rsatgan. FK Olimpik jami gollar: 14 ta uzoq masofadan urilgan gollar: 2 ta (14%) qarshi hujumlarda: 1 ta gol (7%) standart vaziyatlardan: 4 ta gol (29%) to‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbalari: 1 ta (7%). standart vaziyatlarda yaxshi natija ko‘rsatgan, ammo qarshi hujumlarda natijalari kam. FK Surxon jami gollar: 13 ta uzoq masofadan urilgan gollar: 1 ta (8%) qarshi hujumlarda: 0 ta gol standart vaziyatlardan: 4 ta gol (31%) to‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbalari: 1 ta (8%) uzoq masofadan va jarima zarbalaridan kam gol urgan, lekin standart vaziyatlarda yuqori natija ko‘rsatgan. FK Qizilqum Jami gollar: 12 ta Uzoq masofadan urilgan gollar: 1 ta (8%) Qarshi hujumlarda: 2 ta gol (17%) Standart vaziyatlardan: 3 ta gol (25%) To‘g‘ridan-to‘g‘ri jarima zarbalari: 0 ta Qarshi hujumlarda va standart vaziyatlarda yaxshi natija ko‘rsatgan. 1-jadval

1-jadval

Super liga jamoalarining 1-davra davomida kiritilgan gollar tipologiyasi

O‘yin dinamikasida urilgan gollar tahlili: Bu bo‘limda har bir jamoaning qaysi vaqt oralig‘ida ko‘proq gol urganini ko‘ramiz. FK Sug‘diyona o‘yinning 31-

45 va 76-90 daqiqalarida ko‘proq yuqori sifatli vaziyatlarda gol urgan. Andijon ko‘proq 76-90 daqiqalar oralig‘ida past sifatli vaziyatlarda gol urgan. AGMK asosan o‘yinning 61-75 daqiqalari oralig‘ida yuqori sifatli vaziyatlardan gol urgan. Paxtakor ko‘proq 31-45 va 46-60 daqiqalarda yuqori sifatli vaziyatlardan gol urgan. Nasaf o‘yinning 46-60 daqiqalarida yuqori sifatli vaziyatlardan ko‘proq gol urgan. Navbahor 46-60 va 76-90 daqiqalar oralig‘ida yuqori sifatli vaziyatlardan gol urgan.

Xulosa. Jamoalar orasida ko‘plab farqlar mavjud, masalan, FK Sug‘diyona va Paxtakor standart vaziyatlardan ko‘p gol urgan, ammo FK Qizilqum qarshi hujumlarda muvaffaqiyatliroq. AGMK uzoq masofadan gol urishda yaxshi natija ko‘rsatgan. O‘yin vaqti bo‘yicha esa, ko‘plab jamoalar o‘yinning so‘nggi daqiqalarida (76-90) ko‘proq gollar urganini ko‘rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jaxbarov A.S. Pedagogical characteristics of development of rapid quality of young players // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 3. – C. 478-484.
2. A. Jaxbarov. Operativ nazorat va mashg‘ulot yuklamalarini rejalashtirish hamda tashkil etishda futbol trenerlarining o‘rni. Sport ilm-fanining dolzarb muammolari xalqaro ilmiy-nazariy jurnal 2023 №. 3-son 61-66 bet
3. Jaxbarov A.S. Futbolchilarning tayyorgarligini kompleks nazorat qilish asoslari. <https://jtsiti.uz>, Respublika anjuman (2024) 414-417 bet
4. Jaxbarov A.S. Malakali futbolchilarni kompleks nazorat qilish usullari JTSBMQTMOI Nukus filiali xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2024 141-144 bet

SPORT SOHASIDA KADRLARINI TAYYORLASHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TENDENSIYALARI

ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ

TRENDS IN THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN SPORTS TRAINING

*Xudoyberdiyev Shuxrat Mamayusupovich Termiz davlat pedagogika
institute Jismoniy madaniyat va san'at fakulteti dekani*

Annotatsiya. Zamonaviy iqtisodiyotning yangi bosqichga o‘tishi davlat hayotining asosiy tarmoqlarini zamonaviy raqamlashtirish voqeligiga moslashishga majbur qiladi. Bu barcha sohalarda, jumladan, jismoniy tarbiya va sportda raqamli transformatsiyalarni talab qiladi. Maqola umuman ta‘lim sohasida, xususan, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi tashkilotlarda raqamli transformatsiya tajribasini tahlil qilishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: raqamli transformatsiya, raqamlashtirish, jismoniy tarbiya va sport, raqamli kompetensiya, kadrlar tayyorlash, jismoniy tarbiya talabasi

38.	Karimov Doniyor Komilvich Pedagogicheskaya texnologiya i usloviya vospitaniya gibkosti gimnastok 6-7 let sredstvami izometricheskoy uprajneniy	141
39.	Kasimov Akmal Nasridinovich, Usubjonov Temur Ruzimuxammad ugli Issledovanie dvigatelnoy aktivnosti i interesa k fizicheskoy kulture u uchashixsya obshchobrazovatelnykh shkol	145
40.	Tuychiyev Ashurali Ibragimovich Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogika	151
41.	Н.Бобожонов Современные стратегии повышения эффективности программ физического образования: сравнение глобальных моделей и исследование, ориентированное на Узбекистан	153
42.	Tuychiyev Ashurali Ibragimovich, Zokirov Shahriyorbek Dilshodbek o'g'li Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan jismoniy tarbiya metodlari	158
43.	Xoliqov Umidjon Qo'chqarovich, Qo'chqorova Farangiz Umidjon qizi Shaxmat sport tayyorgarligini psixologik-pedagogik ta'minlashning dolzarb muammolari	164
44.	Mamatov Ulug'bek Ergashaliyevich Belbog'li kurashda texnik usullarining takomillashtirishda innovatsiyalar	168
45.	Artiqova Odinaxon Madaminovna, Mamatov Ulug'bek Ergashaliyevich Kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonida maxsus jismoniy tayyorgarligi	171
46.	Xankeldiev Sher Hakimovich, Gafurov Aziz Umarjonovich Monitoring fizicheskogo razvitiya shkolnikov 12-14 let	174
47.	Shadieva Jamila Jononovna Planirovanie zanyatiy so studentami s nizkoy fizicheskoy podgotovlennostyu	177
48.	Bokiev Ashurali Abduganievich, Abdiganieva Zi'eva Mirzoxid kizi, Abdiganiev Iskandar Ashurali ugli Sovremennaya sportivnaya shkola podgotovki begunov-sprinterov v zarubejnykh stranax	182
49.	Э.Алломов М.Турсунбаева Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislar tayyorlashda raqamli texnologiyalar	188
50.	Saidova Maftuna Qahramon qizi Jismoniy tarbiya va sport sohasini kadrlar tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali yangi bosqichga olib chiqish	191
51.	Xamroqulov Rasul Abdusattorovich Yuqori sinf o'quvchilarining potensial jismoniy tayyorgarligini raqamli tahlili	193
52.	Jaxbarov Abulfayzxon Sobirxon o'g'li Professional futbol jamoalarining pedagogik tahlil usullari	200
53.	Xudoyberdiyev Shuxrat Mamayusupovich Sport sohasida kadrlarini tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish tendensiyalari	203
54.	Kosimov Alijon Raxmatovich Jismoniy tarbiya tizimidagi mutaxassislarning kasb mahorati va kasbiy kompetentligini oshirish chora-tadbirlari	207
55.	Uraimov Sanjar Ruzmatovich, Mixriddinov Farrux Ruzmatjon og'li Raqamli texnologiyalar orqali sport natijalarini bashorat qilish usullari	211

“Jismoniy madaniyat va sport ta’limi kadrlarini tayyorlash sifatini
oshirishda innovatsiyalar”
mavzusidagi

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI

1-QISM

Texnik muharrir: R.Ahmedov

Sahifalovchi: A.Poluektova

Bosishga ruxsat etildi: 2024- y. Nashriyot bosma tabog`i –17,125.
Shartli bosma tabog`i –8,5625. Bichimi 84x108 1/16. Adadi 100.
«Poligraf Super Servis» MЧЖ
150114, Farg`ona viloyati, Farg`ona shahar, Aviasozlar
ko`chasi 2-uy.